

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.332 : 334 : 338.24 : 631.1

СТУДІНСЬКА Г. Я.

Критерії інвестиційної привабливості аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку

Об'єктом дослідження є інвестиційна привабливість аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку.

Предметом дослідження є сукупність критеріїв, як зовнішніх ідентифікаторів, інвестиційної привабливості аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку.

Метою дослідження є визначення сукупності критеріїв інвестиційної привабливості аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку, що спроможна забезпечити максимальний обсяг інвестицій.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні критеріїв інвестиційної привабливості аграрної сфери в контексті моделі інноваційного розвитку у якості зовнішніх ідентифікаторів, що потребують управління для залучення обсягу фінансових ресурсів, які здатні забезпечити в повному обсязі реалізацію стратегічних завдань в цій царині.

Практична цінність отриманих результатів дослідження полягає у можливості їх використання органами державної влади та місцевого самоврядування для контролю та управління ними з метою підвищення ефективності залучення інвестицій в аграрну сферу України.

Висновки. Обґрунтовано, що аграрна сфера України має порівняно низьку інвестиційну привабливість, виправлення такої ситуації знаходиться в компетенції моделі її інноваційного розвитку, що потребує значної інвестиційної підтримки. Визначено сукупність критеріїв щодо формування інвестиційної привабливості інноваційного розвитку аграрної сфери України. Проаналізовано залежність критеріїв інвестиційної привабливості об'єктів від координат його розташування у ієрархії національної економіки. До ключових критеріїв оцінки інвестиційної привабливості аграрної сфери віднесені: політико-правові критерії доцільності, економіко-географічні критерії реальності, соціально-культурні критерії спроможності та екологічні критерії збалансованості. Резюмовано, що кожний критерій має бути представлений зрозумілими, контрольованими, вимірюваними та керуванними показниками, які сформулюють потрібне сприйняття потенційного інвестора щодо прийняття ним позитивного рішення фінансувати в інноваційний розвиток аграрної сфери України.

Ключові слова: критерії інвестиційної привабливості, аграрна сфера, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність.

Criteria of investment attractiveness of Ukraine's agricultural sphere in the context of its innovative development model

The object of the study is the investment attractiveness of the agrarian sphere of Ukraine in the context of the model of its innovative development.

The subject of the study is a set of criteria, as external identifiers, of the investment attractiveness of the agricultural sector of Ukraine in the context of the model of its innovative development.

The purpose of the study is to determine the set of criteria for the investment attractiveness of the agrarian sphere of Ukraine in the context of the model of its innovative development for the maximum attraction of financial resources.

The scientific novelty consists in substantiating the criteria of investment attractiveness of the agrarian sphere in the context of the model of innovative development as external identifiers that require management to attract the amount of financial resources that are able to ensure the full implementation of strategic tasks in this area.

The practical value of the obtained results lies in the possibility of their use by state authorities and local self-government bodies to control and manage them in order to increase the efficiency of investment attraction in the agricultural sphere of Ukraine.

Conclusions. It is substantiated that the agrarian sphere of Ukraine has relatively low investment attractiveness; the correction of this situation is within the competence of its innovative development, which requires significant investment support. A set of criteria for the formation of investment attractiveness of the innovative development of the agrarian sphere of Ukraine has been determined. The dependence of the object's investment attractiveness criteria on the coordinates of its location in the hierarchy of the national economy is analyzed. Key criteria for assessing the investment attractiveness of the agrarian sector include: political and legal feasibility criteria, economic and geographic reality criteria, socio-cultural capacity criteria and ecological balance criteria. It is summarized that each criterion should be represented by clear, controlled, measurable and manageable indicators that will form the necessary perception of a potential investor regarding his positive decision to finance the innovative development of the agricultural sector of Ukraine.

Key words: investment attractiveness criteria, agrarian sphere, innovative development, competitiveness.

Постановка проблеми. Реалізація кожного бізнес-проекту, оперативної задачі чи стратегії щодо розвитку суб'єкта господарювання, регіону, галузі або країни в цілому потребує обов'язкового використання двох ресурсів – фінансових та часових. По відношенню до останнього ресурсу питань не виникає, оскільки виконання кожної дії здійснюється протягом певного часу, а тому не може розглядатися поза його межами. Разом з тим, ефективність використання часового ресурсу також є важливим показником функціонування суб'єктів. Час не є економічною категорією, оскільки не є щаблем пізнання об'єктивної економічної дійсності, її результатом або засобом, час не можна купити, продати, взяти у борг. Час – це основне поняття фізики та філософії, одночасно це ресурс, який має потужний вплив

на формування, розвиток економічних категорій. Час не має обмежень з точки зору фізики, але в економічному аспекті є величиною, яка визначає оптимальні умови виконання економічних завдань. Зловживання ресурсом часу призводить до зниження економічної ефективності, а, інколи, до збитковості бізнес-проекту.

По-іншому розглядають фінансові ресурси, які необхідні на придбання: природних ресурсів (сировина, природні копалини, вода), енергетичних (традиційні та альтернативні джерела енергії, паливо), трудових (заробітна плата, податки), технічних та технологічних (обладнання, засоби виробництва, будівлі, устаткування), інфраструктурних (Інтернет, дороги, водопровід, каналізація, електромережі), інституційних (правові норми, традиції, звичаї), що уможливорюється їх економічною

природою. Ефективність впровадження, реалізації кожної економічної задачі потребує управління часом, з метою його оптимізації, та залучення певного обсягу фінансових ресурсів, ефективність використання яких також залежатиме від терміну їх реалізації. Необхідний обсяг фінансових ресурсів визначається метою, завданнями, сукупними витратами та терміном виконання.

Залучення інвестицій країнами в умовах світової жорсткої конкуренції за фінансові ресурси зумовлюється інвестиційною привабливістю об'єкта інвестування, яка, в свою чергу, визначається переліком певних критеріїв, що залежить від галузевого напрямку їх прикладання, загального стану світової економіки та мети заохочування до інвестування. Інноваційна модель розвитку аграрної сфери України є стратегічним об'єктом прикладання інвестиційних ресурсів, оскільки аграрна продукція країни відіграє помітну роль у формуванні світової продовольчої безпеки. Успіх впровадження цієї моделі залежить від організації інституційних та економічних умов, просування яких на світовому ринку здійснюється через критерії інвестиційної привабливості, як зовнішнього ідентифікатора цього процесу.

Об'єктом дослідження є інвестиційна привабливість аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку.

Предметом дослідження є сукупність критеріїв, як зовнішніх ідентифікаторів, інвестиційної привабливості аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання чи регіону, країни є досить актуальним в умовах жорсткої світової конкуренції за інвестиції, а тому спонукає до дослідження науковців та практиків. Серед теоретичних аспектів об'єкту дослідження помітними є теоретичний дискурс щодо поняття «привабливість», яку аналізують у контексті залучення інвестицій щодо інвестування інноваційних процесів та інфраструктурних проектів, розширення потужностей виробництва, його модернізації, горизонтальної або вертикальної диверсифікації тощо. Деякі дослідники поряд з «інвестиційною привабливістю» розглядають «інноваційну привабливість», зокрема Рачинська Г.В., Лісовська Л.С., розглядаючи проблеми обґрунтування та визначення факторів інноваційної привабливості підприємства

для різних учасників інноваційного процесу, визначають «інвестиційну привабливість зовнішнього середовища» одним з показників «інноваційної привабливості» [1, с. 275]. Логвінова О.П., досліджуючи роль інноваційної привабливості підприємства як важливої передумови активізації його інноваційної діяльності та забезпечення сталого економічного розвитку, приходять до логічного висновку, що «поняття інноваційної привабливості підприємства здебільшого розглядається у контексті його інвестиційної привабливості або ці поняття певною мірою отожднюються чи комбінуються, утворюючи поняття «інноваційно–інвестиційна привабливість» [2, с. 39]. Кузьменко О., Калініченко О. поділяють думку, що саме інноваційність є критерієм інвестиційної привабливості [3, с. 86]. Наявність щільного змістовного зв'язку між поняттями «інновація» та «інвестиція» пояснюється економічною природою цих категорій. Інновація для впровадження, реалізації, здійснення потребує фінансових ресурсів, а інвестори шукають високорентабельне прикладання своїх капіталів, де, перш за все, інновація відповідає такій умові. Отже, поняття «інвестиційно–інноваційна привабливість» набуло сталого використання у дослідників.

Іншим напрямком теоретичних досліджень є визначення критеріїв оцінки інвестиційної привабливості, що виступають зовнішніми ідентифікаторами, за якими оцінюється рівень сприятливості інвестування та приймається рішення «за» чи «проти» фінансування того чи іншого об'єкту, проекту, події. Нестерук Ю.Л. звертає увагу не на перелік таких критеріїв інвестиційної привабливості, а на вимоги до їх властивостей [4, с. 39]. Критерії, на її думку, мають охоплювати інтереси всіх груп інвестиційного процесу, формувати прозоре сприйняття інформації, чітко визначати корисність реалізації інвестиційного проекту. Щодо формування сукупності критеріїв оцінки інвестиційної привабливості звертались також Рачинська Г.В., Лісовська Л.С., які згадуючи методику, що ґрунтується на аналізі фінансових коефіцієнтів, методику інтегральної оцінки, об'єктний аналіз, рейтингову оцінку, виокремили показники фінансово–майнового стану, інноваційного потенціалу підприємства, ступеня радикальності інновацій та ризику інновацій, якості менеджменту та адаптації підприємства до змін [1]; Коваленко Н.В., Мархайчук М.М., які всі кри–

терії поділили на три основні групи: 1) Критерії, які дозволяють оцінити реальність проекту; 2) Кількісні критерії, які дозволяють оцінити доцільність реалізації проекту; 3) Критерії сприйняття проекту [5, с. 51]; Носенко О.С., який деталізує ці три групи критеріїв в контексті прийняття управлінського рішення щодо впровадження інновацій [6]; Логвінова О.П., що розділила умовно критерії оцінки на внутрішні та зовнішні, сприятливі та несприятливі, різноспрямованої дії та підсилюючі [2, с. 41]. Більшість науковців підкреслюють наявність специфіки сукупності показників для оцінки інвестиційної привабливості кожного об'єкту інвестування, що залежить від галузевої спрямованості, технічно–технологічної складності (інноваційності), масштабу впровадження, політичної ситуації тощо.

Визначення сукупності критеріїв оцінки інвестиційної привабливості об'єктів фінансування дозволило науковцям спрямувати дослідження щодо методики цієї оцінки. Зокрема, Сілова Я.В., Пустовіт В.В., аналізуючи методики оцінки й аналізу інвестиційної привабливості підприємства на основі аналізу фінансового стану, систематизують фактори оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, та пропонують враховувати додатково показники маркетингу, менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності [7]. Рачинська Г.В., Лісовська Л.С. поділяють думку щодо системності та комплектності підходу щодо оцінки інвестиційної привабливості та пропонують певний алгоритм її здійснення через двохетапну реалізацію: 1) аналіз структури інноваційного потенціалу для визначення інноваційних можливостей підприємства; 2) розрахунок коефіцієнта інноваційної привабливості через суму експортних оцінок всіх елементів інвестиційного потенціалу з урахуванням їх коефіцієнту вагомості, що корегуються на коефіцієнт привабливості галузя та адаптивності підприємства [1, с. 275]. Комплекс економіко–математичних моделей для оцінювання інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання використали Великоіваненко Г.І. та Мамонова К.М., що дозволило авторам запропонувати шлях щодо інвестиційних рішень в умовах неповноти та неоднорідності інформації, спираючись на методологічний інструментарій теорії нечіткої логіки та нейронних мереж [8, с. 65].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. За контекстом згаданих трьох напрям-

ків дослідження інвестиційно–інноваційної привабливості суб'єкта господарювання залишається широке коло галузевих аспектів, включаючи аграрне виробництво, яке вважалось традиційно менш привабливим для інвестицій в порівнянні з галузями переробної промисловості, будівництвом, ІТ галуззю, де генерується відносно більша додана вартість. Невирішеною залишається частина проблеми інвестиційної привабливості аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку, що охоплює не тільки аграрне виробництво, а й соціально–економічний розвиток сільських територій.

Метою дослідження є визначення сукупності критеріїв інвестиційної привабливості аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку, що спроможна забезпечити максимальний обсяг інвестицій.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання:

1. Дослідити сучасні підходи до формування системи критеріїв інвестиційної привабливості інноваційних об'єктів, що потребують економічного розвитку;

2. Проаналізувати залежність інвестиційної привабливості від рівня ієрархії національної економіки;

3. Визначити сукупність ключових критеріїв для оцінки інвестиційної привабливості аграрної сфери для залучення інновацій;

4. Відтворити (візуалізувати) взаємозв'язок між критеріями інвестиційної привабливості аграрної сфери та площинами сприйняття цієї привабливості інвесторами у поліконтурному просторі.

Викладення основного матеріалу дослідження. Необхідність у інноваційному розвитку аграрної сфери не викликає сумніву у науковому середовищі. Досвід перманентного успіху економічного розвитку багатьох країн світу доводить, що шлях впровадження стратегії інноваційного зростання національної економіки через застосування у виробничих процесах новітніх технічних та технологічних досягнень, удосконалення засобів виробництва, покращення промислової виробничої бази, розробку, створення та розповсюдження власних інновацій, потужну підтримку науки є найкоротшим до вирішення соціально–економічних проблем країни, підвищення якості, довготривалості життя населення, конкурентоспроможності на світовому ринку товарів та послуг, до формування продовольчої, екологічної та національної безпеки.

Рисунок 1. Динаміка показник наукоємності ВВП України, %

Джерело побудовано за [11; 12]

Відповідно до української стратегії розвитку інноваційної діяльності [9] та плану заходів КМУ на 2021–2023 роки з її реалізації на період до 2030 року [10], в 2024 році мали б бути помітними перші зрушення в цьому напрямку. Разом з тим, спостерігається стійка протилежна тенденція, що проявляється, перш за все, через зменшення витрат держави на науку. Динаміка показника наукоємності ВВП, представлено на рис. 1:

Тенденції, що склалися у процесі фінансування державою вітчизняної науки, демонструють її неспроможність до виконання економічної функції. За оцінками фахівців, при наукоємності менше 0,9 % ВВП виконує лише пізнавальну функцію, а при менше 0,3 % ВВП – лише соціокультурну [11, с. 24]. Для порівняння: середня частка витрат на наукові дослідження та розробки (НДР) від ВВП у країнах ЄС у 2021 році складала 2,26 %, зі значно вищими показниками у таких країнах, як Швеція (3,35 %), Бельгія (3,22 %), Австрія (3,19 %), Німеччина (3,13 %) та Фінляндія (2,99 %) [12].

Необхідність інноваційного розвитку аграрної сфери України для подолання сукупності проблем обґрунтована у [13]. Серед переліка причин занепаду сільських територій та зниження продуктивності сільського господарства низький рівень наукоємності визначається як результат відповідної інвестиційної привабливості, що спонукало автора до подальших досліджень.

Модель інноваційного розвитку аграрної сфери України передбачає впровадження сукупності технічних, технологічних, організаційних, інституційних, маркетингових та інших інновацій, що, за нашим задумом, забезпечить підвищення

продуктивності праці та якості аграрної продукції, покращення якості ґрунту, зниження загальних виробничих витрат, збільшення експортного потенціалу аграріїв та підвищення загальної економічної ефективності праці у сільському господарстві; а також суттєво покращить соціально-економічні умови проживання в сільській місцевості, що вирішить демографічну проблему урбанізації України та зробить працю аграрія престижною [14].

Проблема низької інвестиційної привабливості в аграрній сфері є більш помітною у порівнянні із іншими галузями економіки, що пов'язано, перш за все, із помилковою тезою «земля сама прогодує». Порушення балансу аграрного ландшафту, відсутність культури сільськогосподарського виробництва, інтенсивний спосіб господарювання, послаблення зв'язку між наукою та виробництвом призвели до втрати родючого ґрунту та деградації сільських територій в Україні. Неменш важливою причиною низької інвестиційної привабливості в аграрній сфері є належність аграрної галузі до первинного сектора економіки, де генерується найменший рівень доданої вартості (найменші заробітні плати, податки, прибутки). Виправлення такої ситуації знаходиться саме в компетенції інноваційного розвитку, що потребує значної інвестиційної підтримки.

Визначення критеріїв оцінки інвестиційної привабливості в контексті інноваційної моделі розвитку аграрної сфери забезпечить чітке розуміння потенційних інвесторів щодо соціальної корисності, доцільності, а також економічної ефективності інвестування. Критерії інвестицій-

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ної привабливості мають відрізнятися залежно від рівня ієрархії національної економіки, до якого належить об'єкт інвестування, через різницю у масштабах, рівень конкуренції. Перелік суб'єктів інвестування на всіх рівнях ієрархії економіки схематично зображено на рис. 2.

До нанорівня відносять індивідуумів (фізичних осіб – ФОП), що здійснюють підприємницьку діяльність самостійно або в межах невеликих підприємств [3]. Обсяги інвестиційного джерела на нанорівні для розширення економічної діяльності ФОП є незначними, забезпечуються місцевими короткостроковими кредитами та фінансовими позиками, грантами, але і на цьому рівні інвестиційна привабливість враховується кредитором через оцінку платоспроможності, репутації позичальника.

Більша частина досліджень присвячена об'єктам інвестування мікрорівня, до якого належать середні та великі суб'єкти господарювання. Об'єктом дослідження на мікрорівні є інвестиційна або інвестиційно-інноваційна привабливість промислового підприємства, компанії, організації [1; 2; 4; 5; 6].

Дослідження інвестиційної привабливості на мезорівні присвячені аналізу ситуації у певних галузях. Зокрема, Митрохіна, О. О. розглядає механізм оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств харчової промисловості України. Автор визначає інвестиційно-інноваційну привабливість на рівні підприємства як комплексну економічну характеристику підпри-

ємства, яка містить аналіз виробничих та фінансово-економічних показників, а також ступеня ризику господарської діяльності [15, с. 120].

З рис. 2 видно, що до метарівня віднесені галузі, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Питання такого відокремлення від попереднього мезорівня є дискусійним, тому мезорівень та метарівень на рис. 2. об'єднані та виділені пунктирною лінією. На нашу думку, розподіл на мезо- та мета-рівні можливий через те, що певні галузі не здійснюють ЗЕД, зокрема будівництво, частина аграріїв, а, тому, мають відмінний рівень інвестиційної привабливості, відповідно сукупність критеріїв інвестиційної привабливості буде відрізнятися. Невелике фермерське господарство, продукція якого споживається у регіоні, відноситься до мезорівня, разом з тим, таке ж невелике господарство, що експортує продукцію за кордон, буде належати до метарівня. Прикладом такої належності, зокрема, є невеликі компанії з вирощування прісноводної креветки. При виробництві продукції, як для вітчизняного споживача, так і на експорт, вибір критеріїв інвестиційної привабливості має орієнтуватися на вищий рівень ієрархії економічної діяльності, або формуватися на кожну групу інвесторів.

Країни конкурують за інвестиції на макрорівні, а критеріями (зовнішніми ідентифікаторами) інвестиційної привабливості виступають міжнародні рейтинги. Прикладом дослідження критеріїв інвестиційної привабливості країн є досліджен-

Рисунок 2. Рівень конкуренції та інвестиційної привабливості суб'єктів відповідно до ієрархії економіки

Джерело: запропоновано автором

ня Шпак Н., Кісь М., & Білоус Ю., які стверджують, що економічні, політичні, правові, соціокультурні та екологічні аспекти розглядаються як основні критерії привабливості країн [16, с. 76].

На найвищому мегарівні конкурують міжнародні угруповання, такі як Європейський Союз, USMCA, АСЕАН, БРІКС та інші. Найвищий рівень конкуренції та інвестиційної привабливості супроводжується боротьбою за економічні перемоги інструментарієм дипломатії та геополітики. Конкуренція на цьому рівні нагадує справжні економічні війни, а геополітика перетворилась із інструмента на зброю.

Аграрна сфера належить до мезорівня – в частині розвитку сільських територій та невеликих фермерських господарств, продукція яких споживається на місцевих ринках, та одночасно до метарівня – в частині експорту аграрної продукції, що ще раз доводить необхідність такого розподілу, тому сукупність критеріїв інвестиційної привабливості мають охоплювати два вектори розвитку аграрної сфери – аграрне виробни-

цтво та соціально–економічні умови проживання населення на сільських територіях. Взаємна залежність цих двох векторів визначає певний перетин критеріїв інвестиційної привабливості. До критеріїв привабливості галузі відносять ємність і ступінь монополізації ринку, в якому здійснює свою діяльність конкретне підприємство, норму прибутковості на капітал, податкову політику, соціальні проблеми в галузі, рівень розвитку інфраструктури інвестиційного ринку, інноваційної інфраструктури, а також ступінь державного регулювання галузі [15, с. 120].

Рівні та чинники інвестиційної привабливості території досліджені Тарабукіною О.М., яка також нагадує про дуальність інвестиційної привабливості території, що інтегрує інвестиційну привабливість самої території та суб'єктів господарювання на ній [17, с. 9]. Автор визначає інвестиційну привабливість території як «змістовне поняття, що інтегрує економічні, соціально–політичні, екологічні та інші фактори, які здатні визначити конкурентоспроможність регіону та кра-

Рисунок 3. Поліконтурний простір інвестиційної привабливості аграрної сфери України та її критеріїв

Джерело: запропоновано автором¹

1a – сукупність політико–правових критеріїв інвестиційної привабливості;

1b – сукупність економіко–географічних критеріїв інвестиційної привабливості;

1c – сукупність соціально–культурних критеріїв інвестиційної привабливості;

1d – сукупність екологічних критеріїв інвестиційної привабливості;

1A – просторова площина сприйняття політико–правової привабливості для інвестування;

1B – просторова площина сприйняття економіко–географічної привабливості для інвестування;

1C – просторова площина сприйняття соціально–культурної привабливості для інвестування;

1D – просторова площина сприйняття екологічної привабливості для інвестування.

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

їни в залученні інвестицій». Аналізуючи рівні інвестиційної привабливості території, науковиця визначила макро– (національний) та мезорівень (регіональний) основними для інвестування [17, с. 10]. Погорелова Т.В. та Микитишина Г.Ю., порівнюючи науково–практичні методики оцінювання інвестиційної привабливості регіонів, визначають наступні напрями для визначення критеріїв оцінки: 1) загальноекономічний розвиток регіону; 2) розвиток ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону; 3) розвиток інвестиційної інфраструктури регіону; 4) демографічна характеристика регіону; 5) рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків [18, с. 252].

Під впливом вище наведеного, сформувався власне бачення сукупності критеріїв інвестиційної привабливості аграрної сфери та їх зв'язків із просторовими площинами сприйняття цієї привабливості інвесторами, що представлено у вигляді тесеракта – чотирьохвимірною гіперкуба, який зображено на рис. 3:

Форма тесеракта обрана не випадково. Саме таке багатомірне ідеальне утворення, створюючи поліконтурний простір, дозволяє демонструвати зв'язок між критеріями інвестиційної привабливості (a, b, c, d), як зовнішніми її ідентифікаторами, та просторовими площинами сприйняття інвестиційної привабливості (A, B, C, D). При цьому анімована проекція тесеракта візуалізує можливість внутрішнього кубу з критеріями вийти на зовнішню орбіту, тобто мати доступ до зовнішнього управління [19].

Складові кожної з представлених сукупностей критеріїв наведено у табл. 1:

Зауважимо, що кожен з критеріїв повинен бути гнучким та змінюватися відповідно до рівня ієрархії економіки, характеристики регіону інвестування, мети, що необхідно досягнути в інвестиційному проекті, а також до того інвестиційного середовища, куди сформовано посил щодо формування інвестиційної привабливості. Під регіоном мається на увазі не територія у межах адміністративного поділу. Це може бути спеціальна економічна зона, транскордонне територіальне утворення або аграрний кластер, про який йдеться у [20]. Головне, що кожний критерій має бути представлений зрозумілими, контрольованими, вимірюваними та керованими показниками, які сформулюють потрібне сприйняття потенційного інвестора щодо прийняття ним позитивного рішення фінансувати в інноваційний розвиток аграрної сфери України.

Висновки

Аграрна сфера України має порівняно низьку інвестиційну привабливість через належність аграрної галузі до первинного сектора економіки, де генерується найменший рівень доданої вартості. Виправлення такої ситуації знаходиться в компетенції моделі її інноваційного розвитку, що потребує значної інвестиційної підтримки.

Інвестиційна привабливість об'єкта інвестування залежить від його координат в системі ієрархії національної економіки. Аграрна сфера належить

Таблиця 1. Перелік критеріїв інвестиційної привабливості аграрної сфери України

Політико–правові критерії доцільності	Економіко–географічні критерії реальності	Соціально–культурні критерії спроможності	Екологічні критерії збалансованості
Політична стабільність	Кліматичні та природні умови	Рівень освіти робочої сили	Екологічність продукції
Спеціальні режими сприяння розвитку	Якість родючого шару	Вартість робочої сили	Екологічність виробництва
Торгова політика та державне регулювання	Ступінь розвитку інфраструктури	Рівень інноваційності	Рівень використання альтернативної енергії
Захист власності	Обсяги споживчого ринку	Рівень соціальної ініціативи	Потенціал розвитку зеленого туризму
Законодавча забезпеченість доступу до ринку	Потенціал до економічного зростання	Потенціал розвитку соціального фермерства	Якість навколишнього природного середовища
Репарація капіталу	Валютні ризики	Рівень цифровізації	Частка центрального водопостачання
Незалежність судової системи	Податкові ставки та пільги	Середня тривалість життя	Рівень сортування та переробки відходів

Джерело: запропоновано автором

до мезорівня – в частині розвитку сільських територій та невеликих фермерських господарств, продукція яких споживається на місцевих ринках, та одночасно до метарівня – в частині експорту аграрної продукції, тому сукупність критеріїв інвестиційної привабливості мають охоплювати два вектори розвитку аграрної сфери – аграрне виробництво та соціально–економічні умови проживання населення на сільських територіях.

Інвестиційна привабливість інноваційного розвитку аграрної сфери України може бути сформована через інтеграцію критеріїв, що відіграватимуть роль зовнішніх ідентифікаторів для потенційних інвесторів. До ключових критеріїв оцінки інвестиційної привабливості аграрної сфери відносяться: політико–правові критерії доцільності, економіко–географічні критерії реальності, соціально–культурні критерії спроможності та екологічні критерії збалансованості.

Кожний критерій має бути представлений зрозумілими, контрольованими, вимірюваними та керованими показниками, які сформулюють потрібне сприйняття потенційного інвестора щодо прийняття ним позитивного рішення інвестувати в інноваційний розвиток аграрної сфери України. Інвестор має бути впевненим не тільки у економічній ефективності фінансування, політико–правовій спроможності реалізації, а й у соціальній корисності та екологічній збалансованості інвестицій. Інноваційна модель розвитку аграрної сфери України є саме тим форматом, де можуть бути досягнута інтеграційна мета інвестування.

Список використаних джерел:

1. Рачинська Г.В. Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємств / Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська // Проблеми економіки та управління: Вісник нац. Ун–ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 611. – С. 272–276.
2. Логінова О.П. Інноваційна привабливість підприємства: сутність та проблеми забезпечення / О.П. Логінова // Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015. – Випуск 14. Частина 3. – С. 39–42.
3. Кузьменко О. Інвестиційна привабливість малого інноваційного бізнесу / О. Кузьменко, О. Калініченко // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019. – С. 86–88.
4. Нестерук Ю.Л. Інноваційна привабливість підприємства. URL: conferences.vntu.edu.ua/all-fm/all-fm-2017/paper/download
5. Коваленко Н.В., Аналіз привабливості інвестиційного проекту з урахуванням балансу інтересів суб'єктів інвестиційного процесу / Вісник економічної науки України // Н.В. Коваленко Н.В., М.М. Мархайчук, 2013. – № 1. – С.51–56
6. Носенко О.С. Критерії прийняття рішень по реалізації інноваційних проектів підприємств з метою підвищення їх ефективності / О.С. Носенко // Ефективна економіка, 2013. – № 6. URL: <http://www.econotom.nauka.com.ua/?op=1&z=3471>
7. Сілова, Я., & Пустовіт, В. Систематизація факторів та критеріїв інвестиційної привабливості. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки), 2021. – [1], 88–94. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.88>
8. Великоіваненко Г.І. Комплекс економіко–математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання / Г.І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Нейро–нечіткі технології моделювання в економіці : наук.–анал. журн. Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 65–96.
9. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Розпорядження КМУ № 526 від 10.07.2019 р. URL: <http://surl.li/cogpl>
10. Про затвердження плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Розпорядження КМУ № 1687 від 9.12.2021 р. URL: <http://surl.li/tiato>
11. Наукова та науково–технічна діяльність в Україні у 2022 році: науково–аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2023. – 94 с.
12. Фінансування науки – шлях до перемоги. Електронна газета «Світ» від 1.02.2024. URL: <http://surl.li/tibjr>
13. Студінська Г.Я. Полікриза аграрної сфери України / Г.Я. Студінська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць Вип. 1 (272) – К. : ДНДІІМЕ, 2024. – С. 70–78
14. Мамчур В.А. Інноваційний розвиток аграрної сфери в умовах реалізації національної системи стійкості / Мамчур В.А., Студінська Г.Я. // Економіка та суспільство, 2023. – № 56. <http://surl.li/nywwb>
15. Митрохіна, О. О. Механізм оцінки інвестиційно–інноваційної привабливості підприємств харчової промисловості України // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Видавничо–поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2014. – Том 16. – № 2. – С. 118–123.
16. Шпак, Н. Аналіз критеріїв привабливості країн для іноземного інвестування / Н. Шпак, М. Кісь, Ю.

Білоус // Трансформаційна економіка, 2023. – № 3 (03), С. 76–79. <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-3-13>

17. Тарабукіна О.М. Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності / О.М. Тарабукіна // Інвестиції: практика та досвід, 2010. – № 12. С. 8–12.

18. Погорелова Т.В. Інвестиційна привабливість регіонів України та методи її статистичної оцінки / Т.В. Погорелова, Г.Ю. Микитишина // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Вип. 2. – С. 251–258.

19. Анімована проєкція тесеракту. URL: <http://surl.li/tjtvli>

20. Мамчур В.А. Кластер як інноваційна форма співробітництва в аграрній сфері / В.А. Мамчур, Г.Я. Студінська // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 4(275). – К.: ДНДІІМЕ, 2024. – С.26–34

References:

1. Rachyns'ka H.V. Vyznachennya ta otsynuyannya innovatsiyanoi pryva'blyvosti pidpryyemstv [Definition and assessment of innovative attractiveness of enterprises] / H.V. Rachyns'ka, L.S. Lisovs'ka // Problemy ekonomiky ta upravlinnya: Visnyk nats. Un-tu «L'vivs'ka politekhnika». – 2008. – № 611. – P. 272–276.

2. Lohinova O.P. Innovatsiyana pryvablyvist' pidpryyemstva: sutnist' ta problemy zabezpechennya [Innovative attractiveness of the enterprise: essence and problems of provision] / O.P. Lohinova // Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 2015. – Vypusk 14. Chastyna 3. – P. 39 – 42

3. Kuz'menko O. Investytsiyana pryvablyvist' maloho innovatsiynoho biznesu [Investment attractiveness of small innovative business] / O. Kuz'menko, O. Kalinichenko // DVNZ «Kyivskyy natsional'nyy ekonomichnyy universytet imeni Vadyma Het'mana», 2019. – P. 86 – 88.

4. Nesteruk YU.L. Innovatsiyana pryvablyvist' pidpryyemstva. [Innovative attractiveness of the enterprise] URL: [conferences.vntu.edu.ua ' all-fm ' all-fm-2017 ' paper ' download](http://conferences.vntu.edu.ua/all-fm/all-fm-2017/paper/download)

5. Kovalenko N.V. Analiz pryvablyvosti investytsiynoho proektu z urakhuvanniam balansu interesiv sub'yektiv investytsiynoho protsesu [Analysis of the attractiveness of the investment project taking into account the balance of interests of the subjects of the investment process] / Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrainy // N.V. Kovalenko N.V., M.M. Markhaychuk, 2013. – № 1. – P.51–56

6. Nosenko O.S. Kryteriyi pryynyattya rishen' po realizatsiyi innovatsiynykh proektiv pidpryyemstv z metoyu

pidvyshchennya yikh efektyvosti [Criteria for making decisions on the implementation of innovative projects of enterprises in order to increase their efficiency] / O.S. Nosenko // Efektyvna ekonomika, 2013. – № 6. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3471>

7. Silova, YA., & Pustovit, V. Systematyzatsiya faktoriv ta kryteriyiv investytsiyanoi pryvablyvosti [Systematization of factors and criteria for investment attractiveness]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «Kharkivs'kyi politekhnichnyy instytut» (ekonomichni nauky), 2021. – (1), 88–94. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.88>

8. Velykoivanenko H. I. Kompleks ekonomiko-matematychnykh modeley otsynuyannya investytsiyanoi pryvablyvosti sub'yektiv hospodaryuvannya [Complex of economic and mathematical models of assessment of investment attractiveness of economic entities] / H. I. Velykoivanenko, K. M. Mamonova // Neyro-nechitki tekhnolohiyi modelyuvannya v ekonomitsi : nauk.-anal. zhurn. Kyiv : KNEU, 2012. – № 1. – P. 65–96.

9. Stratehiya rozvytku sfery innovatsiyanoi diyal'nosti na period do 2030 roku [Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period up to 2030] Rozporyadzhennya KMU № 526 vid 10.07.2019 r. URL: <http://surl.li/cogpl>

10. Pro zatverdzhennya planu zakhodiv na 2021–2023 roky z realizatsiyi Stratehiyi rozvytku sfery innovatsiyanoi diyal'nosti na period do 2030 roku [On the approval of the plan of measures for 2021–2023 for the implementation of the Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period up to 2030] Rozporyadzhennya KMU № 1687 vid 9.12.2021 r. URL: <http://surl.li/tiatio>

11. Naukova ta naukovo-tekhnichna diyal'nist' v Ukraini u 2022 rotsi: naukovo-analitychna dopovid' [Scientific and scientific and technical activity in Ukraine in 2022: scientific and analytical report] / T.V. Pysarenko, T.K. Kuranda ta in. – K.: UkrINTEI, 2023. – 94 p.

12. Finansuvannya nauky – shlyakh do peremohy [Funding of science is the way to victory]. Elektronna hazeta «Svit» vid 1.02.2024. URL: <http://surl.li/tibjrz>

13. Studins'ka H.YA. Polikryza ahraryanoi sfery Ukrainy [Polycrisis of the agrarian sphere of Ukraine] / H.YA. Studins'ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini : Zbirnyk naukovykh prats' Vyp. 1 (272) – K. : DNDIIME, 2024. – P. 70–78

14. Mamchur V.A. Innovatsiyyny rozvytok ahraryanoi sfery v umovakh realizatsiyi natsional'noyi systemy stiykosti [Innovative development of the agrarian sphere in the conditions of implementation of the national sus-

tainability system] / Mamchur V.A., Studins'ka H.YA. // Ekonomika ta suspil'stvo, 2023. – № 56. <http://surl.li/nywwb>

15. Mytrokhina, O. O. Mekhanizm otsinky investytsiyno-innovatsiynoyi pryvablyvosti pidpryemstv kharchovoyi promyslovosti Ukrayiny [The mechanism of assessment of investment and innovation attractiveness of enterprises of the food industry of Ukraine] // Ekonomichnyy analiz : zb. nauk. Prats' / Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr TNEU «Ekonomichna dumka», 2014. – Tom 16. – № 2. – P. 118–123

16. Shpak, N. Analiz kryteriyiv pryvablyvosti krayin dlya inozemnoho investuvannya [Analysis of attractiveness criteria of countries for foreign investment] / N. Shpak, M. Kis', YU. Bilous // Transformatsiyna ekonomika, 2023. – № 3 (03), S. 76–79. <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-3-13>

17. Tarabukina O.M. Investytsiyna pryvablyvist' terytoriyi yak motyvuyuchy faktor investytsiynoyi diyal'nosti [Investment attractiveness of the territory as a motivating factor of investment activity] / O.M. Tarabukina // Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 2010. – № 12. P. 8–12.

18. Pohoryelova T.V. Investytsiyna pryvablyvist' rehioniv Ukrayiny ta metody yiyi statystychnoyi otsinky [Investment attractiveness of regions of Ukraine and methods of its statistical assessment] / T. V. Pohoryelova, H. YU. Mykytyshyna // Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen'. – 2014. – Vyp. 2. – P. 251–258

19. Animovana proektsiya tesseraktu [Animated projection of the tesseract]. URL: <http://surl.li/tjtv1>

20. Mamchur V.A. Klaster yak innovatsiyna forma spivrobotnytstva v ahraryni sferi [Cluster as an innovative form of cooperation in the agricultural sphere] / V.A. Mamchur, H.YA. Studins'ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini : Zbirnyk naukovykh prats' Vyp. (275). – K. : DNDIIME, 2024. – P.26–34

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail:studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»

e-mail:studinska.galina@gmail.com

УДК 338.1

ЛЕВАЄВА Л. Ю.
КУЧЕРЕНКО О. М.
КЛІМЕНКО О. М.

Управління інноваційними проектами аграрних підприємств

Предмет дослідження – особливості проектного менеджменту на підприємствах аграрної сфери при підготовці та реалізації інноваційних проектів.

Мета дослідження полягає в узагальненні та обґрунтуванні концептуального підходу до управління інноваційними проектами аграрних підприємств України.

Методи дослідження. Методологічні принципи, на які спирається дослідження, охоплюють комплекс загальних та спеціальних методів наукового пізнання, включаючи метод аналізу, синтезу, узагальнення, індукції та дедукції, тощо.

Результати. Розглянуто операційний, процесний та функціональний підходи до аналізу управління інноваційними проектами аграрних підприємств. Проаналізовано ключові елементи проектного управління у здійсненні інноваційних проектів в аграрних підприємствах: цілі, суб'єкти, об'єкти, фундаментальні положення, принципи, функції, методи, інструментарій, складники, а також систему забезпечення і місце управління інноваційними проектами в загальній системі менеджменту суб'єкта господарювання.

Висновки. Управління інноваційними проектами аграрних підприємств потребує побудови складної і багатовимірної системи, заснованої на використанні найновіших досягнень у сфері проектного менеджменту та з урахуванням особливостей ведення господарської діяльності у сільськогосподарському секторі. Ця система має включати широкий набір взаємоузгоджених